

ALALIYA NUTQ NUQSONIDA NUTQNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Abdullayeva Gavxar Saparovna¹

¹Chirchir davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti “Maxsus pedagogika” kafedrası v.b.dotsenti (PhD)

Rizamova Xilola Azatovna²

²Chirchir davlat pedagogika universiteti Gazalkent shahar № 125 sonli ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7346917>

Annotatsiya :Ushbu maqola bolaning nutqi kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqning to'g'ri shakllanishi atrofdagilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to'g'ri nutq muhiti va ta'limtarbiyaga bog'liq. Nutq tug'ma qobiliyat emas, balki hayot davomida bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan parallel ravishda shakllanib boradi. Nutq buzilishlarini o'rganish, tushunish uchun bola nutqining normal rivojlanish yo'lini, bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini, nutqning muvaffaqiyatli shakllanishida katta rol o'ynovchi sharoitni bilish haqida fikrlar yoritilgan.Shuningdek maqolada alaliyada lodopedik ish xususiyatlari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar; alaliya, nutq, fonema, idrok, tashxis, fonematik idrok, taqlid, perinatal, natal, postnatal, motor alaliya, sensor alaliya.

Annotation: this article will develop the child's speech based on adult speech. The correct formation of speech depends on the speech of those around him, Speech experience, the correct speech environment and education. Speech is not an innate ability, but is formed in parallel with the physical and mental development of the child throughout life. For the study, understanding of speech disorders, thoughts are covered about knowing the normal path of development of a child's speech, the peculiarities of this process, the conditions that play a major role in the successful formation of speech.The article also provides information about the features of lodopedic work in alalia.

Keywords; alaliya, speech, phoneme, perception, diagnosis, phonemic perception, imitation, perinatal, national, postnatal, motor alaliya, sensor alaliya. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunning 23 moddasiga ko'ra rivojlanishda jismoniy yoki psixik kamchiliklarga ega bo'lgan anomal bolalar ta'lim olish huquqiga ega. Bizning mamlakatimizda anomal bolalarga yordamni tashkil etish – inson haqida g'amxo'rlik ko'rsatilishining yorqin namunalaridan biridir.O'zbekistonda anomal va nogiron bolalarga yordamgni tashkil etish maxsus maktab internatlar, zaif eshituvchi bolalar uchun maktab internatlari; aqlan zaif bolalar uchun maktabgacha tarbiya muassasalari o'quv kuni

uzaytirilgan maktablar, maktab-internatlar, profesional mexnat kolejlarida maxsus guruxlar; zaif ko'ruvchi va zaif eshituvchi, og'ir nutq nuqsonlari bor bolalar uchun maktabgacha tarbiya muassasalari, maxsus maktab internatlar, o'rta umumiy ta'lim maktablari qoshida nutqiy sinflar; ruqiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun o'rta umumiy ta'lim maktablari qoshida tenglashtirish sinflari, maktab internatlar; xarakat-tayanch a'zolari jaroxatlangan bolalar muassasalari, maktab-internat; o'rta umumiy ta'lim maktablari qoshida logopedik punktlar ishlab turibdi.

Alaliya – bolaning ona qornida yoki dastlabki rivojlanish bosqichida nutq shakllanishiga qadar bosh miya qobig'i nutq doirasining organik jarohatlanishi oqibatida uzluksiz rivojlanmay qolishdir.

“Alaliya” atamasi (grekcha a – yo'q, lotincha lalio – nutq) tarjimasida nutqning yo'qligi, nutqsizlik holati – nutq buzilishlariga doir adabiyotlarda qadim zamonlardan beri kuzatiladi. Maxsus adabiyotlarda “alaliya” atamasidan tashqari, shu nutq nuqsonini anglatuvchi quyidagi atamalardan foydalanganlar: “Tug'ma afaziya”, “Ontogenetik afaziya”, “Rivojlanish afaziyasi”, “Disfaziya”, “Nutqiy rivojlanishi sustlashuvi”, “Nutqning konstitutsional orqada qolishi”, “Tilni egallashdagi kamchiliklar” va h.k.

Alaliyaning tarqalganligi haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, alaliya maktabgacha yoshdagi bolalarning bir foizi, maktab yoshidagi bolalarning 0,6 – 0,2% foizni tashkil etadi. O'rtacha hisobda, alaliya aholining 0,1 foizida kuzatiladi. Mualliflarning ta'kidlashicha, alaliya o'g'il bolalarda qizlarga nisbatan 2 marta ko'p uchraydi.

Alaliyani o'rganishda uzoq vaqt mobaynida uning kelib chiqish sabablarini turlicha ko'rsatganlar. R. Koyen, A. Guttsmon, E. Freshels, M. Zeyeman va boshqalarning fikricha, alaliya bolaning ona qornida yoki rivojlanish bosqichida shamollash yoki alimentar trofik moddalar almashinuvining patologik jarayoni natijasida kelib chiqadi.

A. Treytel fikricha, alaliya diqqat va xotirani yetarli emasligining natijasidir. A. Libman alaliyada nutqning to'liq emasligini intellektual yetishmovchilik bilan bog'laydi. A. Iving bolalarda nutqning to'liq rivojlanmaganligi asosida so'zning motor obrazi yo'qligini miya buzilishlariga bog'lab ko'rsatadi. M. Zeyeman ta'kidlashicha, nutq bosh miya markazlarining buzilishining natijasida rivojlanmaydi.

Logopedik mashg'ulotlar quyidagi bo'limlardan iborat:

1. Talaffuz va fonematik idrokni shakllantirish va nutq o'stirish.
2. Savodga o'rgatish.

Tuzatuvchi ta'lim tizimi uchta izchil davrdan iborat, ularning har biri o'z maqsad va vazifalariga ega.

Ta'limning birinchi davrida (sentyabr-noyabr) frontal mashg'ulotlar faqat «Talaffuzni shakllantirish va nutq o'stirish» bo'limi bo'yicha o'tkaziladi (haftada 5 marta). Ta'limning ikkinchi davrida (dekabr-mart) savod tayyorlash haftasiga ikkita mashg'ulot, talaffuzni shakllantirish va nutq o'stirishga haftasiga 3 mashg'ulot ajratiladi. Ta'limning uchinchi davrida (aprel-iyun), ya'ni o'quv materialiga har qanday tovushni kirgizish mumkin bo'lgan davrda (bu vaqtda tovushlar talaffuzining qo'yilishi tugallangan bo'lishi lozim) haftada bir yoki ikkita mashg'ulot nutq o'stirishga, bir yoki ikkita mashg'ulot talaffuzni shakllantirishga ajratiladi. Iyun-avgust oylarida o'tilgan materialni mustahkamlash bo'yicha yakka tartibdagi tuzatish ishlari o'tkaziladi.

Mashg'ulotlar soni logoped tomonidan bolalar kontingentini va ularning harakatlanish dinamikasini hisobga olgan holda belgilanadi. Talaffuz va fonematik idrokni shakllantirish va nutq o'stirish Talaffuzni shakllantirish.

Bu bo'lim bo'yicha asosiy tuzatish ishlari quyidagilardan iborat:

- talaffuz jihatdan aniq farq qiladigan, bir- biriga qarama - qarshi qo'yiladigan fonemalarni shakllantirish;
 - bo'g'inlar murakkabligiga ko'ra turlicha so'zlarni talaffuz qilishga o'rgatish; egallangan mustaqil nutq malakalaridan erkin foydalanishga o'rgatish;
- Qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun birinchi navbatda maxsus logopedik usullar yordamida tovushlar talaffuzidagi nuqsonlar tuzatiladi va nutqda bor tovushlar aniqlashtiriladi. To'g'ri artikulyasiya malakalarini shakllantirish qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli xal qilishning asosiy shartlaridan biridir.

Fonematik idrokni va eshitish xotirasini rivojlantirishga maxsus vaqt ajratiladi: bolalar nutqni tinglashga, nutqning ayrim tovush elementlarini farqlash va esga tushirishga, eshitib idrok qilingan materialni eslab qolishga, o'zlarining va boshqalar nutqining jaranglashini taqqoslashga o'rganadilar.

Artikulyasion malakalar va fonematik idrokni rivojlantirish nutqning tovush tarkibini analiz va sintez qilishni rivojlantirish bilan bir vaqtda olib boriladi. So'zning tovush tarkibini analiz va sintez qilishni ko'zda tutuvchi mashqlar fonemalar tuzish jarayonini normallashtirishga yordam beradi va bolalarni savodni o'zlashtirishga tayyorlaydi.

Tuzatuvchi ta'limning barcha davrlarida tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni mustahkamlash diksiyani rivojlantirish, tovush tarkibiga ko'ra murakkab so'zlarni talaffuz qilishdagi qiyinchiliklarni bartaraf qilish ishi bilan qo'shib olib boriladi.

O`rganilayotgan tovushlarni va tovush-bo`rin tarkibiga ko`ra turlicha so`zlarni to`g`ri talaffuz qilishni mustahkamlash bosqichida tuzatuvchi mashqlar materiali nutqning leksik va grammatik birliklarini bir vaqtda rivojlantirishni nazarda tutgan xolda tanlanadi.

Talaffuzni shakllantirish ishi yakka tartibdagi (guruhli va frontal) mashg`ulotlarda amalga oshiriladi. Bo`lim bo`yicha tuzatuvchi ta`limning vazifalari bolalarda til doirasida kuzatish va umumlashtirish qobiliyatini rivojlantirish, o`zlashtirilgan leksik va grammatik materialni bog`langan nutqning turli ko`rinishlarida amaliy qo`llash malakasini kengaytirishdan iboratdir.

Leksik-grammatik mashqlar bolalar tomonidan to`g`ri talaffuz qilinadigan material asosida o`tkaziladi, bu materialning tovush tarkibiga mustahkamlash bosqichidagi to`g`rilangan tovushlar kiradi. So`zning asosiy qismini eshitish, ajratish va to`g`ri talaffuz qila bilish tilni kuzatishni rivojlantiradi, keyinchalik nutqni mustaqil takomillashtirish uchun sharoit yaratadi.

Bolalar lug`atini boyitish va aniqlashtirish bo`yicha asosiy ishni tarbiyachi olib boradi. Nutq o`stirish bo`yicha ishni logoped davom ettiradi va faoliyatini chuqurlashtirib boradi, bunda u o`z oldiga quyidagi:

- bolalar lug`atini kengaytirish;
- ularning diqqatini so`zlarning ma`nosiga va so`z tuzishning ba`zi usullariga jalb etish;
- bor lug`atini tahlil qilish kabi vazifalarni qo`yadi.

Eshituv diqqatini rivojlantirish.

Mavzu: Bolalarda eshituv diqqatini bir nuqtaga to`play olish malakasini hosil qilish.

Mashg`ulotning maqsadi: Bolalarni tovushga taqlid qilishini eshitib, qaysi o`yinchoq shunday ovoz chikarishini aniqlashga o`rgatish.

Oldindan qilinganligi: Eshituv diqqatini rivojlantirish bo`yicha ish olib borilgan.

Mashg`ulotga tayyorgarlik: Logoped ovoz chiqaradigan o`yinchoqlarni: sigir, kuchuk, echki, mushuk qo`y va hokazolarni tayyorlab qo`yadi. «Top, nima qichqirayapti?» o`yini.

O`yinning qisqacha mazmuni: Logoped oldindan tayyorlab qo`yilgan o`yinchog`ini bittadan olib, uni bolalarga ko`rsatadi, ovoziga taqlid qiladi va bolalardan bu qaysi hayvonning ovozi ekanligini so`raydi. Navbatdagi o`yinchoqni bolalarga yashirgan joyidan olib ovozini qilib ko`rsatadi va bolalardan «Topinglarchi, hozir bizga qaysi (o`yinchoq) hayvon mehmon bo`lib keladi» deb so`raydi. So`ngra logoped bir bolaga boshqa xonaga o`tib, eshigini

qiya (bir oz) ochib qo`ygan holda biron-bir hayvonning ovozigga taqlid qilishni aytadi, boshqa bolalar esa u qaysi hayvonning ovozi ekanligini topadilar. Metodik ko`rsatma. O`yinni 5-6 marta takrorlash mumkin. Bolalarning diqqat bilan eshitishlarini kuzatib turish kerak. Hamma bolalarni: savollar berib faollashtirish kerak.

“Jonli so`zlar” o`yini.

O`yin guruh bilan o`ynashga mo`ljallangan bo`lib, tarbiyachi dastlab doskaga uchta bolani chiqaradi va o`yin qoidasini tushuntiradi:

Hozir siz bilan “Jonli so`zlar” o`yinini o`ynaymiz. Bu bolalar so`z bo`ladilar.

Demak, uch so`zdan iborat bo`lgan gap tuzamiz. Bolalar gap tuzadilar. Masalan,

Lola - “bog`da”, Jasur - “pishdi”, Aziz - “mevalar” degan so`zni ifodalaydilar.

Keyin tarbiyachi bolalarni chapdan o`ngga qarata ketma - ket joylashtirib, gap “yozishlarini” taklif qiladi. Vazifa bajarib bo`lingach, jonli so`zlar o`z so`zlarini aytadilar, bolalar esa aytilgan gapni eshitadilar.

O`yin gap va “Jonli so`zlar”ni almashtirish orqali davom etadi.

“K” TOVUSHINI NUTQQA KIRITISH YO`LLARI

Bolalar nutqidagi tovushlar talaffuzining buzilishi tovushlarning nutqda yo`qligi, ularni buzib talaffuz etish va bir-biri bilan almashtirish hollari bilan namoyon bo`ladi. Shuning uchun ham “arra” so`zi o`rniga “ayya”, “lagan” so`zi o`rniga “agan”, “sumka” so`zi o`rniga “fumka”, “sholg`om” so`zi o`rniga “solg`om”, “choynak” so`zi o`rniga “toynak”, “kabutar” so`zi o`rniga “abutar”, “gul” so`zi o`rniga “dul” deb noto`g`ri talaffuz etish hollari ko`plab uchrab turadi.

Ayniqsa til orqa va chuqur til orqa tovushlaridan “K” tovushini to`g`ri talaffuz qila olmaslik ko`p kuzatiladi. Bolalar nutqidagi bu nuqson kappatsizm deb ataladi. Boladagi bu nuqsonni o`z vaqtida bartaraf etishdan avval ularning nutq apparati - lab, til, tishlar tuzilishi va jag`lar harakatchanligi holati tekshirib ko`riladi. So`ngra tovushlarni talaffuz etish holatlari tekshirilib, bola talaffuz etolmagan tovushlar aniqlanadi. Shuningdek, bolani ko`rish darajasi va eshitish holati ham o`rganiladi. Mavjud kamchiliklar ma`lum bo`lgach, u bilan olib boriladigan mashg`ulot rejasi tuziladi. Har qanday nutq nuqsonni bartaraf qilish artikulyatsiya mashqlaridan boshlansa maqsadga muvofiqdir. Negaki tovushlarning to`g`ri talaffuz qilinishi artikulyatsiyaning harakatchanligiga bog`liq.

Shuning uchun ham birinchi mashg`ulotni artikulyatsion mashqlardan boshlaymiz. Lab mashqlari. Yuqori labni “tarash” mashqida lab imkoni

boricha ikki yonga tortilgan holda ichkariga qaytariladi, jag` biroz oldinga

harakat qilib pastki tishlar qatori bilan yuqoriga “taray” boshlanadi, so`ngra labni og`iz atrofida o`ng va chap tomonga 10 martadan aylantirib yalash kerak, bu mashqlar bir necha marta takrorlanadi.

Til mashqlari. Tilni aylantirish mashqida lablar yumuq holda bo`lib, til uchi tishlar bo`ylab avval bir tomonga, so`ngra qarama-qarshi tomonga harakat qildiriladi. Bu mashqda tishni tozalash holati bajariladi. Tilni tishlash mashqida tilni tepa va pastki tishlar orasiga olib, uni bir necha bor tishlanadi.

Jag` mashqlari. Jag`ni oldinga harakat qildirish mashqida jag` biroz pastga tushirilib oldinga va orqaga qarab harakat qildiriladi. Jag`ni ikki yonga harakat qildirish mashqida yuqoridagi mashq holatida jag`ni ikki yonga shoshilmay harakat qildirish lozim. Mashq bir necha marta takrorlanadi.

Endi bolada “K” tovushining to`g`ri artikulyatsiya profili bilan tanishtiramiz.

Tilning orqa qismi yumshoq tanglay tomon yoysimon shaklda ko`tarilib, pastki tishlarga tegib turadi. Qattiq tanglay bilan tilning o`rta qismi orasidagi masofa torayadi. Shu masofadan siqilib, kuch bilan yorib chiqqan havo “K” undosh tovushini hosil qiladi.

Biz bolaning nutqida yo`q “K” tovushini hosil qilishda bolaga “ta-ta-ta” bo`g`inini aytishni taklif etamiz, shu vaqtning o`zida maxsus zont yordamida tilning uchi bosilib, orqaga biroz itariladi. Bunda logopedik zont va shpateldan foydalaniladi. Bordiyu logopedik zont va shpatel bo`lmagan vaqtda gigienaga rioya qilgan holda qo`l barmoqlari yoki paxta o`ralgan gugurt cho`pidan foydalanish mumkin.

Shpatel yordamida “K” tovushini nutqqa kiritish usuli

Bunda til orqa tomonga surilgan sari “ka-ka-ka” bo`g`ini eshitiladi. “K” tovushi artikulyatsiyasi aniq hosil bo`lgandan so`ng mexanik vositalar yordamisiz “K” tovushini talaffuz etish tavsiya qilinadi va u bo`g`in, so`z, gaplar va she`rlar aytirish yordamida mustahkamlab boriladi. “K” tovushining aniq va to`g`ri talaffuzi hosil bo`lganidan so`ng “K” tovushi ishtirok etgan bo`g`inlar talaffuz ettiriladi.

“K” tovushi ishtirok etgan so`zlarni to`g`ri talaffuz etishga o`rgatish

Kir	karam	kamalak		
Ko`z	ko-la	ka-ma-lak	Ko`r	ko`rik
kapalak	ka-pa-lak			

Ko`za, kurtka, karam, maktab, choynak, kurtak, kapkir, ipak, kuchuk va hokazo.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak nutq kamchiliklarini bartaraf etishda qulay va samarali usullardan foydalanishning ahamiyati katta ekan. Bolalarda alaliya nutq nuqsoni ustida ishlash jarayonida nutq buzilishlarining diagnostikasi metodlarini ishlab chiqishi muxim ekan. Shuning uchun ta'lim-tarbiya sohasida faoliyat olib borayotgan barcha shaxslar bolalar ta'lim - tarbiyasiga o'z hissalarini qo'shsalar barkomol avlaod taraqqiyotiga hissa qoshgan bo'lar edilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, G. S. (2021). The Use of Special Computer Technologies in Teaching Students with Hearing Impairment. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(12), 547-554.
2. Abdullayeva, G. S. (2022). INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PERSONS WITH COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS. In Современная наука, общество, образование: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 214-216).
3. Abdullayeva, G. S. (2021). Higher inclusive education for persons with special educational needs as a socio-pedagogical problem. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 175-181.
4. Abdullayeva, G. S. (2022). Computer Means of Visual Control of Pronunciation in the Work of a Special Teacher. International Journal of Social Science Research and Review, 5(10), 274-278.
5. Abdullayeva, G. S. (2022). Development of Methodological Competence of University Teachers in the Context of Inclusive Education. International Journal of Social Science Research and Review, 5(5), 34-39.
6. Abdullayeva, G. S. (2021). INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJIGA EGA TALABALARNI O'QITISHDA AKTNI O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 417-422.
7. Абдуллаева, Г. С. (2021). ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Academic research in educational sciences, 2(3), 559-567.
8. Feruzakhon, Q., Khusnora, Y., & Dinara, A. (2022, April). PECULIARITIES OF THE PSYCHE OF DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN. In Next Scientists Conferences (pp. 24-27).
9. Xusnora, Y., & Yulduz, A. (2022, March). WAYS TO DEVELOP VOCABULARY IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT. In E Conference Zone (pp. 229-230).
10. TA'SIR, K. R. O. PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI RIVOJLANISHIGA OBUNA INDEKSI-1019, 32.

11. Nurmunaurod oqli, N. M. (2022). TA'LIM KLASTERINING SAMARALI RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO 'RSATUVCHI OMILLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 54-57.
12. Yunusova, X., Boboxonova, M. B., & Umurzakova, M. M. (2022). INNOVATION TA'LIM KLASTERI-TA'LIM SUBYEKTLARINI HARAKATLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. Академические исследования в современной науке, 1(16), 172-176.
13. Кодирова, Ф. У., & Кабилова, Ш. Х. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 109-115.

